

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ИЖТИМОЙ ТАРБИЯНИНГ ИНТЕГРАТИВ СУБЪЕКТИ СИФАТИДАГИ ТАВСИФИ

Олимов Бахшилло Амриллович

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
ф.-м.ф.н. в.б., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115225>

Аннотация. Мазкур мақолада олий таълим муассасаларида ижтимоий тарбиянинг интегратив субъекти сифатидаги тавсифи таъсир этувчи педагогик-психологик омиллари, талабаларнинг ижтимоий ҳаётга мослашуви, ижтимоий тарбиянинг фаолиятга таъсир этувчи омиллари орқали, интеллектуал салоҳиятли баркамол ёш-авлодни тарбиялашда узлуксиз таълим тизимини камол топтиришнинг педагогик таъсир воситалари ёритилган.

Таянч сўзлар: ижтимоий тарбия, ижтимоий ҳамкорлик, ислоҳот, ташаббускорлик, ижтимоий – профессионалик, баркамоллик, интеллектуал, мотиватсион, иродавийлик

Ўзбекистон Республикасида таълим ва фан соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг туб замирида ижтимоий тарбияланган, маънавий баркамол ўсиб келаётган ёш-авлодни тарбиялаш энг муҳим долзарб муаммо сифатида илгари сурилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 23 сентябрдаги БМТ Бош Ассамблеясининг

75 сессиясида сўзлаган нутқида ёш-авлод тарбияси масаласига алоҳида урғу бериб ўтган: “Мамлакатимиз аҳолисининг ярмидан кўпини ёшлар ташкил этади. Республикамизда ҳар бир йигит – қизнинг жамиятда муносиб ўрин эгаллаши ва ўз салоҳиятини намоён этиши бўйича улкан ишлар амалга оширилмоқда”. Ўзбекистонда Ёшлар парламентлари, Ёшлар ишлари агентлиги фаолият кўрсатмоқда. Август ойида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти шафелигида ёшлар ҳуқуқларига бағишланган Самарқанд халқаро форуми муваффақиятли ўтказилди. Фурсатдан фойдаланиб, яна бир бор Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Конвенциясини қабул қилиш бўйича Ўзбекистон ташаббусини қўллаб– қувватлашга чақираман» - деган фикр-мулоҳазалари жаҳон ҳамжамияти томонидан ҳам кенг эътироф этилмоқда.

Демак, ҳар қандай жамият тараққиётида унинг келажагини белгилайдиган, эртанги кун пойдевори бўлган ёш авлод тарбияси жуда муҳимдир. Шунинг учун мамлакатимиз таълим-тизими тараққиётида ёш-авлод тарбияси унинг келажаги, сифатли билим олишлари учун барча шарт-шароитлар яратиб келинмоқда. Жумладан, олий таълим ташкилотларида ижтимоий тарбиянинг интегратив субъекти сифатида талабаларни ижтимоий тарбиялаш, уларни касбий фаолиятга тайёргарлик масаласи ҳам алоҳида ўрин тутмоқда. Хусусан, ижтимоий тарбиялашда ахлоқий тарбияланиши ҳам муҳим ўрин туттади. Чунки, “жамиятнинг маънавий камолоти ўз-ўзича, ситихияли амалга ошмайди. Ҳар бир тузум, давр муайян мақсадлар, талаб ва эҳтиёжлар асосида кишиларнинг маънавий камолотига таъсир кўрсатади, унга мазмун ва муайян йўналиш беради. Шунга асосан инсон тарбиясининг бирор тизими, усуллари ва шакли келиб чиқиши” билан алоҳида ўрин эгаллайди. Талабаларга таълим - тарбия беришнинг интегратив жараёнида касбий фаолиятга

тайёрлашнинг бир қатор ўқув тарбиявий методларидан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Биринчидан, талабаларни ижтимоий тарбиялашда интегратив жиҳатлардан бири ўқув–тарбия жараёнини мультимедиа воситалари асосида ташкил этиш орқали жарён босқичларини ижодий ўз–ўзини ифода қилишдан ташқари, бу жараён талабаларни турли халқларнинг тарихи, маданияти, адабиёти, мусиқаси, театр, санъатини тадқиқот қилиш бўйича мустақил ишлашга жалб қилади. Хусусан, ўқишга, ўқитишга қизиқиш, баҳс-мунозаралар, биргаликда муҳокама қилиш жамоа бўлиб (ечимини топиш-фикрлар бўрони) ҳамда ҳаётий вазиятларни таҳлил қилиш; шунингдек, мантиқий мулоҳаза қилиш фикрлаш; ориентасия берувчи йўл кўрсатувчи вазият методи; билиш ўйинлари; театрлаштириш; ижодий, бадиий метод ва муаммоли-изланиш методи-билимларни ўзлаштириш каби асосий режиссёрлик методлари қўлланилади. Кўникма ва малакаларни ривожлантириш талабаларнинг қисман-изланувчанлик ёки тадқиқотчилик фаолияти жараёнида амалга оширилади. Малака ва кўникмалар муаммоли вазиятни белгилаш ва ҳал этиш асосида талқин қилинадиган оғзаки, кўргазмали ва амалий ўқитиш методлари воситасида амалга оширилади.

Иккинчидан, ижтимоий-педагогик табианинг психологик таъсири, нутқ маданияти, актёрлик маҳорати, мулоқот маданияти каби кўникмаларини ҳам талаб этади, ўқув амалий фаолият давомида ва факултет ёки Олий таълим муассасасининг олдиндан режалаштирилган тадбирлари доирасида амалга ошириб борадлади. Бу босқичда репродуктив методлардан фойдаланилади: оғзаки, амалий ёки кўргазмали методлар орқали этказилган ўқув маълумотларини, ахборотларини фаол идрок этиш, ёдда сақлаб қолиш, репродуксия; режиссёрлик методлари: театрлаштириш, кўргазмалар ташкиллаш, ўйин, ролли элементларни ўзгартириш (ёки сақлаб қолиш) методи, ўқишда-ўқитишда муваффақият вазиятини яратиш драматик монтаж (ассоциатив ва конструктив) методлар:

Мултимедиа воситалари асосида ҳимоялаш босқичида, лойиҳани тайёрлаш, ишлаб чиқиш ва амалга ошириш жараёнларини изчил ва мантиқий тасвирлаш, у ёки бошқа усулларни амалга тадбиқ этади фаоллаштиради, нотиклик маҳорати кўникмаларини талаб қилади. Бу босқичда ўқитишга қизиқишни рағбатлантириш ва мотивасия қилиш методлари ҳам қўлланилади: ҳиссий маънавий-ахлоқий кечинмалар, янгилик вазиятларини, кутилмаганлик вазиятларини, долзарблик вазиятларини яратиш; муҳокама қилиш, ҳаётий вазиятларни таҳлил қилиш; ўқитишда муваффақият вазиятини яратиш; оғзаки методлар (ҳикоя, маъруза, суҳбат, анжуман, мунозара, тушунтириш); кўргазмали методлар (иллюстрация методи, намойиш қилиш методи); ўқитишнинг индуктив методлари (ўрганилаётган материал мазмунини хусусийдан умумийга очиб бериш мантиғи); дедуктив ўқитиш методлари (ўрганилаётган мавзу мазмунини умумийдан хусусийга очиб бериш мантиғи).

Қуйида келтириб ўтилган фикр-мулоҳазаларга асосланиб, мултимедиа воситалари асосида ижтимоий-маданий фаолиятнинг таркибий қисми эканлиги, бу фаолият иштирокчиларини барқарор бўш вақтларини қондириш мақсадида ташкил этиш амалга оширилиши ҳақидаги хулосага келиш мумкин. Мултимедиа воситалари асосида моҳиятини реал ҳаракатлар йўлларида, ўзаро фаолиятнинг муайян турлари ва кўринишларида ифодалаш мумкин. Мултимедиа воситалари асосида - инсон шахсини ижтимоийлаштириш мақсадида махсус ташкил этилган ва бошқариладиган фаолият туридир. Ушбу контекстда

мултимедиа воситалари асосидаги фаолиятнинг тарбия потенциаллари ҳукмронлик қилади. Унинг ўзига хос хусусиятлари, сруктураси ва мазмуни ундан талабаларни ижтимоий тарбиялаш воситаси сифатида фойдаланиш имконини беради.

Ижтимоий тарбия воситаси сифатида мултимедиа воситалари асосида турли олий таълим муассасаларида қўлланилади. Бундай тажрибага Олий таълим муассасаси ҳам эга. Ушбу Олий таълим муассасасининг асосий структуравий бўлимларидан биридир. Субъект мазмун, моҳият ва мантиғини айнан шу Олий таълим муассасаси даражасида ўқув режаси, ўқув фанлар бўйича электрон ташувчилардаги ахборотлар; фан кабинетлари ва илмий лабораториялар; касбий-таълим дастурининг барча фанлари ўқитувчиларининг квалификасияси ва бошқа ва х.к.) орқали эгаллайди.

Олий таълим муассасасининг асосий структуравий бўлимларидан биридир, уларнинг тажрибаси кўп жиҳатдан тарбиявий ишларнинг мазмуни ва анъаналарини олдиндан белгилаб берди. Талабаларнинг ижтимоий тарбияси Олий таълим муассасасининг талабалар билан тарбиявий ишлар олиб бориш концепсиясига мувофиқ амалга оширилади. Ҳозирги кунда Олий таълим муассасаси талабаларни ижтимоий тарбиялашга қаратилган талабаларни тайёрлаш тизимини ривожлантириш ва такомиллаштириш учун этарлича ресурс фонди яратилган. Бу фаолиятнинг мақсади Олий таълим муассасасида этук кадрларнинг ривожланиши жараёни такомиллаштириш ижтимоий-педагогик жараёни таъминлашдан иборат. Ушбу мақсадни талабаларни таълим объектидан таълим ва касбий фаолият субъекти ва минтақада таълимнинг интегратив субъекти томонга илгари суришни (даражасига этказишни) назарда тутадиган субъект-субъект муносабаталарда амалга ошириш мумкин.

Олий таълим муассасасининг устувор вазифаси—соҳадаги мутахассисдан фарқли ўларок, шунчаки билимлар ва малакаларнинг ташувчиси эмас, балки касбий фаолият субъекти бўлган профессионални тайёрлашдан иборат. Бундай мутахассис касбий фаолиятни умуман олганда (тўла) эгаллаган, уни ўз тажрибасини рефлексия қилиш орқали муайян вазиятга боғлиқ равишда лойиҳалаштириш ва ривожлантиришга қодир.

Олий таълим муассасасида талабалар таълими мазмунини амалга ошириш олий касбий таълимнинг Давлат таълим стандартларига мувофиқ амалга оширилади. Стандартлар долзарб ресурс бўлиб, муайян алгоритмни назарда тутди. Биринчи курсда талабаларга ишнинг касбий хусусиятлари этказилади, талабанинг ижодий индивидуаллиги ривожланади, ижодий касбий вазифаларни аниқлаш (топиш), ифодалаш, шакллантириш, таҳлил қилиш ва эчиш қобилиятининг фаоллашиши амалга ошади, шунингдек олдиндан ўзлаштирилган билимлар ва кўникмаларни хар хил вазиятларда мустақил қўллаш, ижодий изланиш технологияси фаоллашади. Таълимнинг дастлабки босқичида таълим бериш жараёни бўлажак мутахассисларнинг умумкасбий фанларни ўрганишини тақозо этади. Иккинчи курсда, барқарор касбий қизиқишларни шакллантириш, касбий фаолият тажрибасини эгаллаш, илмий билиш, ижтимоий-маданий тадқиқот методологиясининг асосларини ўзлаштириш, ижтимоий-маданий фаолиятнинг инновасион соҳасига кириш амалга ошади. Бўлажак мутахассислар умуминсоний, ижтимоий-иқтисодий, математик, табиий фанларни ўрганишни давом этишади. Иккинчи курсда умумкасбий цикл фанларини тизимли ўзлаштириш бошланади. Учинчи курсларда ишонч ва тамойиллар, билимлар ва амалий кўникмалар, барқарор ва чуқур эътиқодлар ҳамда касбий аҳамиятли сифатларнинг ривожлантириш, инновасион фаолият технологияларини ўзлаштириш амалга ошади.

Талабалар муаллифлик дастурини тузиш методикаси, сосиумда экспериментал иш босқичлари билан танишишади, муаллифлик (ҳам жамоавий, ҳам индивидуал) дастурини яратишда иштирок этишади. Таълимнинг ушбу босқичи – бўлажак мутахассисларда бир томондан - оламнинг тузилишининг илмий тасаввури, тамаддун тараққиётида илм-фаннинг роли, маданият ҳодисаси ҳақидаги тушунчаларнинг шаклланишининг якуний даври, иккинчи томондан эса, жадал, чуқурлаштирилган тайёрлашнинг бошланиш давридир. Тўртинчичи курсда, талабаларни асосан амалий фаолиятга чуқур тайёрлаш амалга оширилади, режа ва дастурларни амалда тадбиқ қилиш бўйича экспериментал майдончаларда амалий ишлар ташкил қилинади, мустақил ишлаш ва мустақил таҳлил кўникмаси ривожланади, касбий фаолиятга нисбатан шакллантириш амалга оширилади.

Талабаларга таълим беришнинг асоси бўлмиш олий касбий таълим стандартларининг мавжудлиги долзарб ресурс ҳисобланади. Бироқ, бир вақтнинг ўзида, отмдаги фаолиятининг ўзига хос хусусияти у эрда таҳсил олишнинг, бутун йил давомида талабаларнинг ўқув ва амалий фаолиятини интеграсия қилишдан иборатдир. Кўп йиллардан бери олий таълим муассасасида талабаларни касбга тайёрлаш борасида ташкилотлар, ижтимоий муассасалар ва хизматлар билан ҳамкорлик қилиб келмоқда. Талабаларнинг касбий шаклланиши тизимида касбий амалиёт муҳим ўрин эгаллайди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 23 сентябрдаги БМТ Бош Ассамблеясининг 75 сессиясида сўзлаган нутқи. Халқ сўзи
2. Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти. Педагогик атамалар луғати. Т.: 2008 й. б – 28-29.
3. Румий Ж. Маънавий маснавий. Муҳаммад таржимаси. Техрон, 2001 йил, 7-б. Форсча-ўзбекча луғат.
4. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно селевая основа компетентностного подхода в образовании .: авторская версия И.Зимняя. - М.: Издательство: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов 2004. - 37 с
5. Хутмачер W.. Кей компетенсиес фор.:. Эуропе // Репорт оф тхе Сймпосиум Берне, свитцерланд 27-30 марч, 1996. Соунсил фор султурал сооператион а сесондарй эдусатион фор эуропе. Страсбург., 1997. С.11
6. Tursunboyevich A. O. Development of socially active citizenship competence in students and youth in continuous education. – 2022.
7. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
8. Abduganiyev O. Formation of legal training aimed at competitiveness in pupils of secondary schools //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 9. – №. 7.
9. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.

10. Abduganiyev O. T. FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS //E Conference Zone. – 2022. – S. 10-13.
11. Oglu A. O. T. Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. – 2021. – T. 12. – №. 7. – S. 433-442.
12. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
13. Abdullaeva B. S. et al. The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – T. 12. – №. 2. – S. 2706-2714.
14. O'G, Abdug'Aniyev Ozod Tursunboy. "TALABALAR IJTIMOY TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM MUASSASASINING IJTIMOY-MADANIY MUHITI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK." *Science and innovation 2*. Special Issue 4 (2023): 150-154.